

**BYUDJET NAZORATINING MEYORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA
ULARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

Kuliboyev Azamat Shonazarovich

Toshkent moliya instituti dosenti ,PhD

Toshkent, O‘zbekiston

e-mail: kuliboyev_azamat@tfi.uz

Urushova Nilufar Mahmudaliyevna

Toshkent moliya instituti magistranti

e-mail: nilufar.mahmudaliyevna@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada byudjet nazorati tushunchasi va mohiyati, byudjet nazoratining ahamiyati, hamda meyoriy huquqiy asoslari yoritilib berilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida byudjet nazoratini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini belgilash haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: byudjet, byudjet nazorati, byudjet tashkilotlari, moliyaviy nazorat, byudjet qonunchiligi, moliyaviy resurslar, byudjet taqchilligi.

KIRISH

Iqtisodiyotning holati va jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning rivojlanishi monitoringi boshqaruv faoliyatining muhim sohasi bo`lib, nazorat tizimining bo'g'inlaridan biri budjetdir. O‘zbekiston iqtisodiyotining hozirgi, narxlarning ko'tarilishi sharoitida byudjet nazoratini o'rganish, inflyatsiya, davlat byudjeti taqchilligi va boshqa ko'plab salbiy omillar bugungi kunda alohida ahamiyatga ega.

Qonunchilikdagi bo'shliqlarni to'ldirish, qonun chiqaruvchilar, sohaga oid muayyan huquqiy hujjatni ishlab chiqishda davlat byudjet nazorati chuqur tahlil qilish asosidagi xulosalarga asoslanishi kerak.

ADABIYOTLAR SHARHI

Olimlarning fikriga ko'ra, byudjet nazorati toifasi byudjet maqsadlarida qonunchilikning an'anaviy bo'lgan moliyaviy nazorat toifasiga qaraganda aniqroqdir hamda kengroq ma'noda tushuniladi. Shunday qilib, byudjet nazorati moliyaviy nazoratning bir turi. Ular o'rtasida umumiy va maxsus munosabatlar mavjud. Shuning uchun Byudjet nazorati moliyaviy nazorat bilan bir xil xususiyatlarga ega.

"Yu.A.Danilevskiyning fikricha, «moliyaviy nazorat iqtisodiyot, ishlab chiqarish, tovar-moddiy boyliklarni pul shaklida taqsimlash, muomalaga chiqarish va iste'mol qilish kabilarni boshqarishning umumiy mexanizmining tarkibiy qismi sifatida eng muhim funktsiyalardan biri bo'lib, shuningdek moliya, kredit ko'rsatkichlarini qamrab oladi¹. U, shuningdek, nazorat moliyaviy ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi hamda siyosat va tashkiliy, ma'muriy, huquqni muhofaza qilish va boshqa tizim orqali amalga oshiriladi deb hisoblaydi.

E. Yu.Grachevaning fikricha, «moliyaviy nazoratni ikki jihatda ko'rib chiqish kerak: a) maxsus tashkil etilgan nazorat organlarining qat'iy tartibga solinadigan faoliyati barcha xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy qonunchiligi va moliyaviy intizomi qanchalik muvofiqligi bo'yicha; b) makro va mikro darajada moliyaviy va pul oqimlarini boshqarishda moliyaviy operatsiyalarning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini ta'minlash maqsadida ajralmas element sifatida. Ikkala tomon ham bir-biri bilan bog'liq, ammo maqsadlarda, uni amalga oshirish usullari va sub'ektlarida farqlanadi. Agar birinchi holatda qonuniy va "miqdoriy" xususiyatlari ustunlik qilsa, ikkinchisida asosiy e'tibor moliyaviy nazoratning analitik tomoniga qaratiladi [3, 214 b].

N. I. Ximichevaning fikricha, "moliyaviy nazorat qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat, taqsimlash va davlatdan foydalanish sohasidagi harakatlarning maqsadga muvofiqligi, munitsipal va davlat xarakteridagi boshqa pul mablag'lari (moliyaviy resurslar) samarali bo'lishi uchun butun mamlakat va uning hududlarini

ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish" shu bilan birga, moliyaviy nazoratning ahamiyati amalga oshirilayotganda, birinchi navbatda, hududda belgilangan qoidalarga rioya etilishi tekshirilishida ifodalanadi [5, 243b]. Barcha davlat hokimiyati va mahalliy hokimiyat organlari tomonidan qonun va tartibni ta'minlashning moliyaviy faoliyati, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, fuqarolar iqtisodiy maqsadga muvofiqligi va amalga oshirilgan harakatlarning samaradorligi, ularning davlat va munitsipal vazifalarga muvofiqligi shakllanishidir. Shunday qilib, u qonuniylik va maqsadga muvofiqlikni ta'minlashning muhim usuli bo'lib xizmat qilishga davom etayotgan moliyaviy faoliyatdir".

TADQIQOT MUAMMOSINING MAQSADI VA BAYONI

Byudjet nazoratini davlat boshqaruvining eng muhim funksiyalaridan biri sifatida ko'rib chiqish va har qanday davlatning iqtisodiy tizimining samarali ishlashi uchun alohida ahamiyatga ega, shuning uchun ushbu tadqiqotning maqsadi nazariyani o'rganishdir

O'zbekiston Respublikasida hozirgi bosqichda byudjet nazoratini boshqarishning faoliyati va huquqiy asoslarini o'rganish jarayonida tadqiqot quyidagi muammolarni hal qiladi:

- byudjet nazorati tushunchasi va mohiyatini yoritib berish;
- byudjet nazoratining ahamiyatini hisobga olish;
- byudjet nazorati tasnifini ochib berish;
- byudjet nazoratining faoliyat ko'rsatish usullarini aniqlash;
- O'zbekiston Respublikasida byudjet nazoratini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini belgilash.

ASOSIY BO'LIM

Byudjet nazorati - moliyaviy normalarga rioya qilishni tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar majmui, qonunchilik va barcha xo'jalik va boshqaruv sub'ektlarining moliyaviy intizomi, shuningdek, baholash moliyaviy operatsiyalarning va sarflangan xarajatlarning maqsadga muvofiqligidir. Byudjet nazoratining ob'ekti bo'lib davlat byudjeti tizimining barcha darajalarida moliyaviy resurslardan foydalanadigan

ma'muriy jarayonlar va ishlar kiradi. Nazoratning To'g'ridan-to'g'ri predmetiga esa, foyda, daromad, soliq, turli maqsadli fondlar va badallar kiradi. Bu ko'rsatkichlar tabiatan sintetik ko'rsatkichlar bo'lib, shuning uchun ularning amalga oshirilishi, dinamikasi, tendentsiyalari ustidan nazorat, ishlab chiqarishning barcha iqtisodiy jabhalarini, korxonalar, muassasalarning tijorat faoliyati, shuningdek, moliya-kredit munosabatlari mexanizmi nazoratini qamrab oladi.

Byudjet nazorati doirasiga pul mablag'lari yordamida amalga oshiriladigan deyarli barcha operatsiyalar kiradi. Tashqi byudjet nazorati sub'ektlariga nazorat funksiyalarini bajaruvchi maxsus tashkilotlar: O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, moliya boshqarmalari va moliya bo'limlari, G'aznachilik bo'linmalari, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining Nazorat-taftish inspeksiyasi, Davlat soliq xizmati organlari kiradi.

Byudjet nazoratining ahamiyati shundan iboratki, u amalga oshirilganda, birinchi navbatda, hokimiyat va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, fuqarolar, davlat organlari tomonidan moliyaviy faoliyat jarayonida belgilangan huquqiy tartibga rioya qilinishi va ikkinchidan, amalga oshirilayotgan harakatlarning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi va samaradorligi tekshiriladi. Shunday qilib, davom etayotgan moliyaviy faoliyatning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligi ta'minlashning muhim usuli bo'lib xizmat qiladi. Qonunga rioya qilish talabi davlat va yuridik shaxslarning pul fondlarini shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish bo'yicha faoliyat mahalliy o'zini o'zi boshqarish konstitutsiyaviy asosga ega: davlat hokimiyati organlari, mahalliy hokimiyat organlari o'zini o'zi boshqarish organlari, mansabdor shaxslar, fuqarolar va ularning birlashmalari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga rioya qilishga majburdirlar.

Byudjet nazoratining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoj va davlat byudjeti daromadlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash.
2. Davlat byudjeti oldidagi moliyaviy majburiyatlarning o'z vaqtida va to'liq bajarilishini ta'minlash.

3. Moliyaviy resurslarni o'sishi, shu jumladan qisqartirish uchun ichki ishlab chiqarish zahiralarni aniqlash xarajat va rentabellikni oshirish.

4. Moddiy boyliklar va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanishga ko'maklashish korxonalar, tashkilotlar va byudjet muassasalari, shuningdek, to'g'ri hisob va hisobot berish.

5. Amaldagi qonunchilik va me'yoriy hujjatlarga, shu jumladan, soliqqa tortish sohasida, turli tashkiliy-huquqiy shakllarga mansub korxonalarni ham rioya etilishini ta'minlash.

6. Korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatidan, jumladan, valyutadan yuqori daromad olishga operatsiyalari ko'maklashish va boshqalar.

Byudjet nazorati moliyaviy faoliyatning ajralmas qismi sifatida xuddi shunday tamoyillar bilan tavsiflanadi uning amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida va boshqa qonunlarda mustahkamlangan qonun hujjatlariga asoslanadi. Byudjet nazoratining qoidalari tizimga asosan Davlat moliyaviy nazorati quyidagi prinsiplari mavjud:

Qonuniylik printsipi - bu pul mablag'larini yaratish, taqsimlash va ulardan foydalanishning butun jarayoni Moliyaviy huquqiy me'yorlari bilan batafsil tartibga solinadi, ularga rioya qilish imkoniyati bilan ta'minlanadi. huquqbuzarlarga nisbatan davlat majburlov choralarini qo'llanadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi Byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 414-sonli qaroriga (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 26 apreldagi 122-sonli qaroriga asosan qayta tahrirlangan) muvofiq byudjet tashkilotlarini byudjetdan mablag' bilan ta'minlash tartibi belgilab berilgan.

Oshkoralik tamoyili – loyihalar mazmunini fuqarolar e'tiboriga, jumladan, ommaviy axborot vositalari orqali yetkazish turli moliyaviy rejalashtirish aktlari, ularning bajarilishi to'g'risida qabul qilingan hisobotlar, tekshirishlar va tekshirishlar natijalari moliyaviy faoliyat va boshqalar.

Obyektivlik va malaka - inspektorlar tomonidan amaldagi qonunchilikka, auditorlik ishlarini olib borish uchun belgilangan standartlar qat'iy rioya qilishni nazarda tutadi.

Nazoratning mustaqilligi - nazorat qiluvchi organning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash va konstitutsiyada ularning mavqeini mustahkamlash.

Byudjet nazorati byudjet va byudjetdan tashqari jamg'armalar, shuningdek, butun davlat ichidagi alohida xo'jalik sub'ektlari moliyaviy va iqtisodiy faoliyatida qonuniylikni ta'minlashning eng muhim vositasidir. Bu noto'g'ri boshqaruv va isrofgarchilikning oldini olish inventar va mablag'larni suiiste'mol qilish va o'g'irlash faktlarini aniqlash uchun mo'ljallangan,

A. Sh. Kuliboyev o'z tadqiqotlarida mamalakatimiz budjet nazoratini tashkil etishning normativ huquqiy hujjatlarini quyidagi 4 darajaga bo'lgan:

Birinchi daraja: Qonun hujjatlari

Ikkinchi daraja: O'zbekiston Respublikasi Prezidentlarining Farmon va Qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarorlari;

Uchinchi darajasi: O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligidan ro'yhatdan o'tgan hujjatlar (Yo'riqnomalar, nizomlar), O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining uslubiy ko'rsatmalari va tavsiyalari

To'rtinchi daraja: Tashkilotning hisob siyosati

Davlat byudjeti nazorati yuqoridagi ko'rsatilib o'tilgan hujjatlarga asosan bir necha bosqichlarda olib boriladi. Byudjet loyihalari, smetalar tuzish va tasdiqlash bosqichida dastlabki nazorat olib borilsa, keyinchalik byudjet ijrosi jarayonida turli o'rganlar tomonidan amalga oshirilayotgan pul muomalalari to'riligi hamda maqsadga muvofiqligi, mulkiy qiymatliklar bo'yicha hisob ma'lumotlari haqiqatga mosligi joriy nazoratlarda tartibga solinib boradi. Keyingi nazorat bu o'tgan moliya davridagi hisobotlarning qonuniyligi, byudjet intizomiga qay darajada amal qilinganligi hamda rejalar bajarilishi ustidan taftish yoki moliyaviy audit o'tkazilishidir. Nazorat funksiyasi orqali byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanish, mulklarni saqlanishi buyicha tizim yo'lga qo'yiladi. Maslan, Qonunning 12-moddasiga asosan O'zbekiston

Respublikasida doimiy faoliyat olib boruvchi muassasa orqali faoliyat yurituvchi O'zbekiston Respublikasi norezidentlari tomonidan to'lanadigan foyda solig'i mahalliy byudjetlarga o'tkazilmasligi belgilangan. Bunda, ulardan tushadigan daromad turlari alohida ochilgan (3 112 124, 3 112 125, 3 112 126) bo'lsada, 2022 yilda 161 ta shu toifaga mansub soliq to'lovchilari 1 270 ta to'lov hujjati bilan mahalliy byudjetlarga taqsimlanadigan soliq turlari bo'yicha ochilgan hisob varaqlarga (3 112 101, 3 112 104 daromad kodlariga) 194,3 mlrd so'm foyda solig'i noto'g'ri to'lanib, uning 76,0 mlrd so'mi mahalliy byudjetlarga taqsimot bo'lgan. Shuningdek, dividend to'lovlari bo'yicha (3 412 102, 3 412 103, 3 412 105, 3 412 108-3 412 115 daromad kodlari), byudjetga tushumlar korxonalarining ulushiga muvofiq respublika yoki mahalliy byudjetlarga undirilishi belgilangan.

Ammo, Soliq qo'mitasining ma'lumotlar bazasida 2 ta yirik soliq to'lovchi korxonani ("Fargonaazot" AJ 77,7 mlrd so'm, "O'zaeronavigatsiya" markazi DUK 50,0 mlrd so'm) g'aznachilikdagi daromad turlariga noto'g'ri biriktirilishi oqibatida respublika byudjetiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan 127,7 mlrd so'm dividend to'lovlari mahalliy byudjetlarga taqsimlangan.

Vazirlar Mahkamasining 12.01.2022 yildagi 18-son "Elektron onlayn-auksion va tanlovlarni tashkil etish hamda o'tkazish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori bilan tasdiqlangan Nizomning 72-bandiga ko'ra noruda foydali qazilmalarni o'z ichiga olgan yer qa'ri uchastkasini sotishdan hamda qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish huquqini savdo platformasida sotishdan olingan pul mablag'lari O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasining hisobvarag'iga hamda yer qa'ri uchastkasi joylashgan tegishli tuman (shahar)lar mahalliy byudjetlari o'rtasida avtomatik tarzda teng ulushlarda taqsimlanishi belgilangan.

Ushbu mablag'larni kirim qilish uchun "Davlat moliyasini boshqarish axborot tizimi"da 3 422 298 va 3 422 973 daromad kodlari bo'yicha tegishli g'azna hisobvaraqlari ochilgan bo'lsada, tushumlarni 50 foizi respublika byudjetiga yo'naltirilgan. Oqibatda, 2022 yilda noruda foydali qazilmalarni o'z ichiga olgan yer

qa'ri uchastkasini sotishdan hamda qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish huquqini savdo platformasida sotishdan olingan pul mablag'lari hisobidan 13,9 mlrd so'mlik tushumlar mahalliy byudjetlarga o'tkazilmasdan qolgan.[4. 20 b.]

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, byudjet nazorati byudjet siyosatini amalga oshirish uchun va shunga o'xshash tarzda amalga oshiradigan bir necha jihatlari bor:

Birinchidan, kuzatuv tizimini ifodalovchi davlat boshqaruvi funktsiyalaridan birini bajaradi va qabul qilingan qonunlarning asosliligi va samaradorligini baholash uchun boshqariladigan ob'ektning ishlashini tekshirish, moliyaviy va boshqaruv qarorlariga tuzatishlar kiritish uchun mumkin bo'lgan og'ishlarni aniqlash chora-tadbirlarni va demak, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish quroli hisoblanadi;

Ikkinchidan, O'zbekiston byudjet tizimining darajalari byudjet mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanishda qonuniylik va tartibni ta'minlaydi;

Uchinchidan, yalpi qiymatning bir qismini taqsimlash, qayta taqsimlash va foydalanish jarayonida audit va nazorat orqali amalga oshiriladigan moliyaviy resurslar harakati byudjet nazorati subyektlarining ekspert-tahlil faoliyativazifasi;

To'rtinchidan, teskari aloqani tashkil etish usuli bo'lib, buning yordamida davlat organlari va hokimiyat organlari mahalliy davlat hokimiyati organlari o'zlari tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ijrosining borishi to'g'risida axborot oladilar.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, amalga oshiradigan byudjet nazoratining ta'rifini davlat nazorati funktsiyalaridan biri sifatida shakllantirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Зубакин С.И. (2010). Бюджетный контроль. –М.: Издательство «Дело» АНХ, – 400 с.
2. Ibragimov A.K., Sugirbaev B.B. (2010). Byudjet nazorati va auditi – T.: “infoCOM.uz”, – 192 б.

3. Грачева, Е.Ю. Бюджетный контроль // Финансовый контроль: учебное пособие / Е.Ю. Грачева,
4. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2022 yildagi ijrosi to'g'risidagi hisoboti bo'yicha hulosasi. -Toshkent 2023.
5. Кучеров, И.И. Бюджетное право России: курс лекций [Текст] / И.И. Кучеров. – М.: «Центр ЮрИнфоР», 2002. – 243 с.
Kuliboyev A.Sh. Methodological issues of formation of accounting policy in medical institutions // International scientific journal of finance and accounting. №4, August, 2017 <https://www.interfinance.uz/en/arxiv/231-ikki-4hh-2>.
6. Turabov B.T.Byudjetdan moliyalashtiriladigan muassasalarda byudjet intizomini mustahkamlash masalalari i.f.n. diss. avtoreferati – T.: O'zRBMA., 2007, — 28 б.
7. Hamdamov B.K., Ostonokulov A.A. (2018). Byudjet nazorati. O'quv qo'llanma. – T.: “Iqtisod – Moliya”, – 318 b.